

[OMITIDO]: Framework Semioparticipativo de Engenharia de Software em Domínio Educacional

versão 2.0, maio 2026

[AUTORIA OMITIDA]

Mundo Social

1. Quais as expectativas das partes interessadas? Ex.: Difundir amplamente recursos educacionais abertos e acessíveis.
2. Quais aspectos culturais podem ou devem ser considerados? Ex.: Considerar diferentes aspectos culturais, como o contexto social e a linguagem.
3. Há normas, regulamentos ou documentos de referência do domínio educacional que devem ser considerados? Ex.: Observar a BNCC – Base Nacional Comum Curricular na publicação de materiais para a educação básica.
4. Quais os aspectos éticos envolvidos? Ex.: Garantir a proteção da autoria das culturas indígenas.
5. Quais aspectos legais devem ser observados? Ex.: Observar a legislação nacional de acessibilidade.
6. Quais compromissos devem ser estabelecidos? Ex.: Promover a inclusão digital. Respeitar a autoria.
7. Que outros aspectos devem ser considerados neste degrau, Mundo Social?

Pragmático

8. Quais as intenções das diferentes partes interessadas no software? Ex.: Usuários desejam encontrar materiais de diferentes áreas do conhecimento.
9. De que modo a qualidade deve ser abordada no desenvolvimento do software? Ex.: Verificar a acessibilidade e a usabilidade.
10. Qual o propósito do software no domínio educacional? Quando for o caso, qual a intencionalidade pedagógica subjacente? Ex.: Ultrapassar o vazio intercultural nas relações étnico-raciais.
11. Qual papel o Design Participativo desempenha no desenvolvimento do software? Ex.: Promover a autonomia participativa.
12. Que outros aspectos devem ser considerados neste degrau, Pragmático?

Semântico

13. Qual a compreensão sobre como as atividades e tarefas apoiadas pelo software devem ser desenvolvidas? Ex.: Os usuários devem utilizar a plataforma com autonomia e independência.
14. Qual o vocabulário a ser adotado? Ex.: Priorizar termos na língua materna.
15. Quais as características de qualidade a serem observadas no software? Ex.: Usabilidade, compreendida como a eficácia, a eficiência e a satisfação na realização de uma tarefa por um determinado usuário em um determinado contexto de uso.

16. Que outros aspectos devem ser considerados neste degrau, Semântico?

Sintático

17. Qual a língua principal? Há outras línguas que precisam ser consideradas? Ex.: Kaingang como primeira língua, português como segunda língua.
18. Que tipo de software poderia ser desenvolvido? Ex.: Jogo digital. Recurso educacional aberto.
19. Quais padrões seguir? Ex.: Padrões de desenvolvimento web.
20. Quais abordagens serão adotadas? Ex.: Metodologia ágil.
21. Quais frameworks serão adotados? Ex.: React para frontend.
22. Quais processos de Engenharia de Software serão adotados? Ex.: Engenharia de Requisitos e Desenvolvimento Incremental.
23. Quais métodos de Engenharia de Software serão adotados? Ex.: Kanban, TDD, revisão por pares e integração contínua.
24. Quais ferramentas de Engenharia de Software serão adotadas? Ex.: Git, GitHub e Jira.
25. Quais processos de Design Participativo serão adotados? Ex.: Design Participativo Radical.
26. Quais métodos de Design Participativo serão adotados? Ex.: Investigação Contextual, Círculos de Culturas Indígenas, Avaliação Cooperativa.
27. Quais ferramentas de Design Participativo serão adotadas? Ex.: Blocos de anotações, notas adesivas, canetas etc.
28. Quais linguagens de programação serão adotadas? Ex.: JavaScript e Python.
29. Que outros aspectos devem ser considerados neste degrau, Sintático?

Empírico

30. Quais são as características do ambiente em que a solução será adotada? Ex.: Internos e externos, pouco estruturados, com estímulos variados.
31. Qual o orçamento disponível? Ex.: Recurso de custeio, incluindo deslocamento e material de consumo.
32. Qual o tempo estimado para entregar a solução? Ex.: 1 ano.
33. Qual o tempo disponível para implementar a solução? Ex.: 20 h/semana.
34. Qual a disponibilidade das fontes de conhecimento para implementar a solução? Ex.: Especialistas do domínio estão disponíveis 1h/semana, no turno da manhã, em horário a ser combinado.
35. Que outros aspectos devem ser considerados neste degrau, Empírico?

Mundo Físico

36. Quais são os usuários da solução no domínio educacional? Ex.: Professores e profissionais da educação, pesquisadores e estudantes.
37. Quais são as demais partes interessadas no domínio educacional? Ex.: Indígenas de etnias do Rio Grande do Sul, quilombolas, pesquisadores e gestores educacionais.
38. Em que ambiente(s) a solução será utilizada? Ex.: Escolas e espaços não escolares.

39. Qual a infraestrutura exigida dos usuários finais? Ex.: Computadores e Celulares, com e sem Internet.
40. Qual a infraestrutura necessária para desenvolver o software? Ex.: Computadores, Internet e servidores de teste.
41. Qual a infraestrutura necessária para manter o software em operação? Ex.: Servidores dedicados e equipe de suporte.
42. Que outros aspectos devem ser considerados neste degrau, Mundo Físico?